

Preferencias espontáneas por el cambio estacional de la hora oficial se alinean con los fundamentos de la fisiología humana: correlaciones en la consulta pública del año 2018 realizada por la Comisión Europea

José María Martín-Olalla

*Universidad de Sevilla, Facultad de Física, Departamento de Física de la Materia Condensada, ES41012 Sevilla, Spain**

Jorge Mira

*Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Física, Departamento de Física Aplicada and iMATUS, ES15782 Santiago de Compostela, Spain***

(Enviado: 8 de enero del 2025)(Revisado: 10 de enero del 2025)(Aceptado: 14 de enero del 2025)(Publicado: 27 de enero del 2025)

Se analiza exhaustivamente la pregunta 2 (preferencias individuales por eliminar o mantener el cambio estacional de la hora oficial) de la consulta pública sobre el cambio estacional de la hora oficial realizada por la Comisión Europea en el año 2018.

Se muestra correlaciones entre las tasas de población favorables a eliminar el cambio de hora y la hora del amanecer invernal (SRW) [$R^2 = 0.177$; $p = 0.03$; $N = 25$] y con el inicio de la actividad humana [$R^2 = 0.677$; $p = 5 \times 10^{-5}$; $N = 17$].

Los resultados concuerdan con el fundamento de las regulaciones horarias en el intervalo de latitud de 35° a 63°: valores más tardíos de SRW produjeron tasas mayores contra el cambio de hora; inicios de la jornada laboral más tempranos en relación con SRW también produjeron tasas mayores en contra del cambio estacional de la hora oficial.

Las tasas en contra del cambio estacional de la hora oficial no mostraron correlación con el desfase horario (posición dentro de un huso horario) cuestionando el punto de vista actual de la comunidad científica circadiana.

Total

Words in text: 2421

Words in headers: 33

Words outside text (captions, etc.): 435

Number of headers: 2

Number of floats/tables/figures: 2

Number of math inlines: 80

Number of math displayed: 0

Files: 2

Esta versión fue publicada en zenodo doi:10.5281/zenodo.14944698

Keywords: estudios observacionales; modelización estadística; DST; daylight saving time; hora de verano; latitud; falta de sueño; desalineamiento circadiano; cronotipo

La regulación estacional de la hora oficial busca optimizar el inicio del día y alinear la actividad social más cercal del amanecer.(Hudson, 1898; Martín-Olalla and Mira, 2025a) Esto fomenta un mayor uso de la actividad recreativa al aire libre en las tardes de primavera y verano. La práctica se basa en la fisiología humana ya que el amanecer (la luz matinal) y no el mediodía es el estímulo primario que nos mantiene alineados con el día de 24 h.

En latitudes intermedias esto crea un conflicto entre los relojes y los horarios sociales, que están ligados al mediodía y la fisiología humana. La política horaria ayuda a aliviar este conflicto y es equivalente a un cambio estacional de horarios: trabajo de 9am a 5pm durante el otoño-invierno, cuando la luz matinal es tardía, y de 8am a 4pm (aunque se sigue mostrando como de 9am a 5pm) durante la temporada de primavera-verano, cuando la luz matinal se adelanta.(Martín-Olalla and Mira, 2025b) Muchas sociedades occidentales abrazaron este esquema en el siglo pasado, justo después de que los horarios sociales se hicieran ubicuo.

Actualmente la política horaria es contestada por algunos cronobiólogos y fisiólogos debido a ligeros efectos en la salud y en métricas sociales asociados con la dis-

* olalla@us.es; <https://orcid.org/0000-0002-3750-9113>;
<https://ror.org/03yxnp24>

** jorge.mira@usc.es; <https://orcid.org/0000-0002-6024-6294>;
<https://ror.org/030eybx10>

rupción circadiana de las fechas de cambio de hora, (Fritz *et al.*, 2020; Janszky and Ljung, 2008; Martín-Olalla and Mira, 2023) y el desalineamiento circadian durante el periodo en el que los relojes se disponen en modo «hora de verano», supuesta mente «desincronizado» respecto del sol. (Johnson and Malow, 2022; Kantermann *et al.*, 2007; Roenneberg *et al.*, 2019) Esto se mide por el desfase horario t_0 : la diferencia entre el mediodía solar y el mediodía civil.

Dado que las regulaciones horarias influyen en todos los órdenes de la vida social, su pervivencia viene determinada por preferencias sociales, que se traduce en políticas concretas. Por eso, es de máxima importancia entender las preferencias actuales y los mecanismos que ayudan a conformarlas. En este sentido, no debe olvidarse que la pervivencia probada de la actual política horaria sugiere que «el problema que causa molestias ese el cambio de los relojes más que la aplicación de la hora de verano [y de la hora de invierno en sí.](Anglmayer, 2017, p. 16) y que las regulaciones horarias han podido a ayuda a mantener el alineamiento de las horas de trabajo con el amanecer. (Martín-Olalla, 2022)

En este trabajo presentamos un análisis concienzudo de la pregunta 2 en la Consulta Pública sobre la hora de verano, realizada por la Comisión Europea. Esta consulta se dirigió a la población de la UE, que entonces contaba con 28 Estados Miembros, y se basó en un cuestionario web autocompletado por el respondiente. (for Mobility and Transport, 2019) La pregunta 2 inquiría la preferencia individual por mantener o abolir el esquema actual, por tanto evalúa la reacción al *statu quo* en el que el individuo ha vivido en los últimos años. No analizamos la preferencia por hora de invierno permanente o por hora de verano permanente (pregunta 5) porque las respuestas indican preferencias por escenarios hipotéticos y desconocidos, que podrían o no mantenerse cuando la medida fuere implementada.

Las consultas públicas son únicas porque se invita pero no se fuerza a dar una respuesta. Por eso muestra preferencias autoreportadas y cuasiespontáneas. El balance neto de las opciones tiene normalmente sesgo hacia los puntos de vista de quienes deciden responder. Por ejemplo, en el 2019 la provincia de Alberta (Canadá) hizo una consulta pública sobre esta política: un 91 % de los 141 000 intervinientes (3 % de la población) estuvo a favor the hora de verano permanente en vez de la política actual. (Antle *et al.*, 2022) En el 2021, un referéndum vinculante sobre esta política un magro 50.2 % de votantes (39 % de los votantes registrados, 25 % de la población) prefirió la política actual del cambio estacional de la hora oficial. De forma comprensible, la consulta no vinculante atrajo el interés de aquellos más sensibles a la política horaria que eran quienes más descontento mostraban con ella. Por contra, el referendum vinculante, durante unas elecciones municipales, aumentó la participación de aquellos menos interesados en el asunto y, al final, más

favorables a la política actual.

Nuestro estudio no pretende predecir el resultado de un referéndum hipotético, lo que sería imposible, si no mostrar cómo se distribuyeron a lo largo de los Estados Miembros las tasas de respuestas a favor y en contra de la actual política. Puesto que la consulta pública fue un experimento observacional síncrono, los estímulos que motivaron a la gente a reportar su preferencia cuasiespontánea debieron haber sido similares, y un análisis del resultado podría ayudar a identificar estos estímulos.

La luz matina debió haber influido en estas preferencias. Tomaremos la hora del amanecer invernal (SRW), un sincronizador social (Martín-Olalla, 2018), como una métrica de la luz matinal. Está también relacionado con el fotoperiodo invernal ($2 \times (T_0/2 - SRW)$), y con la variación de la hora del amanecer en invierno a verano ($2 \times (SRW - T_0/4)$). Aquí $T_0 = 24$ h es el periodo de rotación de la Tierra y SRW se mide relativo a la medianoche solar y, entonces, es una función de la latitud solo.

Obtuvimos las coordenadas geográficas de poblaciones de Europa desde GeoNames (<https://www.geonames.org>) para calcular el desfase horario y el SRW para cada localidad. Luego determinamos el desfase horario y el SRW medianos de la población de cada Estado Miembro. Advertimos que el SRW mediano cambia en Europa de 7.18 h (Chipre) a 9.48 h (Finlandia) cubriendo 2.30 h, más que el tamaño del cambio de hora. Esta variación hace a la consulta pública del 2018 ideal para comprobar el papel de SRW en este problema. El cuadro S1 en el materia suplementario disponible en doi:10.5281/zenodo.14619659 muestra valores geográficos y sociales, véase también la figura S1.

Analizamos los resultados de las dos opciones de la pregunta 2 (mantener o cancelar la política actual) por Estado Miembro. Las respuestas se normalizaron con la población (obtenida de Eurostat, cuadro doi: 10.2908/DEMO*PJAN) y con el porcentaje de acceso a internet (del Banco Mundial <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS>). Así computamos las tasas de población objetivo favorables a la cancelación (C) y favorables al mantenimiento (K). Excepto en Malta, el número de respuestas fue mayor que 1000 y así C and K son variables continuas e independientes. Véase el cuadro S2.

La hipótesis nula de tasas normalmente distribuidas no se sostuvo al nivel estándar de significancia ($\alpha = 0.05$) con $p = 0.02$ (C) y $p = 0.01$ (K). Usamos intervalos de Tukey (de tamaño $k = 1.5$) para eliminar datos anómalos y retener observaciones en el intervalo $[Q_1 - k \cdot (Q_3 - Q_1), Q_3 + k \cdot (Q_3 - Q_1)]$, donde Q_1 y Q_3 son el primer y tercer cuartil de la distribución. Tras eliminar los datos anómalos, la hipótesis nulas de tasas normalmente distribuidas se mantuvo ($p = 0.60$ y $p = 0.48$) con promedios 0.393 % (C) y 0.074 % (K), y errores relativos estándar 69 % y 83 % respectivamente.

En análisis bivariable (Table S3), la hipótesis nula « C no depende de SRW» no se sostuvo ($R^2 = 0.177$; $p = 0.036$; $N = 25$): las tasas de población contra la regulación actual fueron significativamente mayores cuanto mayor era SRW (latitud). Por contra, la hipótesis nula « K no depende de SRW» se mantuvo ($R^2 = 0.030$; $p = 0.420$; $N = 24$) al nivel estándar de significancia. Cuando se usó el desfase horario como descriptor la hipótesis nula se mantuvo para C and K (figure S4). La hipótesis nula de residuos normalmente distribuidos se mantuvo en todos los análisis.

La figura 1 muestra los puntos C (arriba) y K (abajo) frente a SRW con la misma escala vertical. La líneas muestran las regresiones lineales. La baja tasa de respuestas pro mantenimiento puede estar relacionada con la falta de interés de este grupo, como ocurrió en Alberta. Por tanto, cofactores incontrolados dominaron la distribución de K y resultó una correlación estadísticamente no significativa. ally significant correlations. Por contra, las tasas del grupo opuesto fueron suficientemente altas como para producir una asociación entre C y SRW que fue capaz de sobreponerse parcialmente a los cofactores incontrolados.

Por el interés del lector también se analizaron combinaciones de C y K . El balance neto $C - K$ tuvo una correlación estadísticamente significativa ($R^2 = 0.247$; $p = 0.010$; $N = 26$, véase la figura S6), con mayor balance neto cuando SRW aumenta. La razón C/K también tuvo correlaciones significativas ($R^2 = 0.239$; $p = 0.013$; $N = 25$, figura S7). Resaltamos que la razón en Alberta estuvo en línea con los resultados europeos. Por contra, la participación $C + K$ tuvo correlaciones no significativas ($R^2 = 0.057$; $p = 0.252$; $N = 25$; figura S8) porque el aumento de C con SRW se compensó con el descenso de K con SRW. Se usaron intervalos de Tukey específicos para cada combinación.

La política horaria pretende regular el inicio de la actividad social tras el descanso nocturno. Para obtener más información nos fijamos en la Encuesta Armonizada de Empleo del Tiempo en Europa (Eurostat, 2010) que proporciona el ritmo diario de sueño y cuidados personales, y también, el ritmo diario de trabajo por Estado Miembro. Calculamos la hora de arranque t como el instante matinal cuando el ritmo diario sobrepasar (trabajo) o cae por debajo de (sueño) la mitad del valor máximo diario. Después calculamos la distancia $t_w = t - t_o - SRW$ al amanecer invernal y la distancia al mediodía solar $t_s = t - t_o - T_0/2$ (tabla S4 y figura S3).

Correlacionamos t_w con las tasas C en los $N = 17$ Estados que hubieron reportado el ritmo diario a Hectus, y encontramos que la hipótesis nula « C no depende de t_w » no se sostuvo al nivel estándar de significancia $R^2 = 0.542$; $p = 5 \times 10^{-5}$; $N = 17$; tabla S5 (trabajo) y $R^2 = 0.364$; $p = 0.008$; $N = 17$; tabla S5 (sueño y otros cuidados personales). Los Estados con arranque social más temprano, relativo a SRE, tuvieron tasas mayores de

población contra el cambio de hora en la consulta pública. La figura 2 muestra C frente al fin del sueño (arriba) y el arranque del traajo (abajo) y las regresiones lineales.

Este estudio tiene muchas limitaciones asociadas con el hecho de que la consulta pública fue un experimento observacional sin control y sin diseño de muestra. Como ejemplo el 70 % de las respuestas vino de Alemania, que solo tiene el 15 % de la población. Alemania, Austria y Luxemburgo fueron puntos anómalos en C y K para este estudio, y son los únicos Estados donde el alemán es lengua oficial o es hablado ampliamente por la población general. Esto sugiere que los medios de comunicación alemanes podrían haber prestado más atención al consulta pública que los de otros lugares. Como estos países no son anómalos para C/K el extra de atención no fue especialmente sesgado.

De la misma forma, Polonia y Finlandia fueron anómalos en C/K : estos Estados iniciaron la propuesta de eliminación del cambio de hora, lo que pudo reflejarse en esta estadística. España también fue un punto anómalo para C/K . Asociamos este hecho con los grupos de presión que sostienen que la vida en España es anómala porque está en el «huso horario equivocado» (véase el desfase horario de 1.20 h en el cuadro S1. Esta idea es resaltada más durante la hora de verano (Roenneberg *et al.*, 2019) cuando el desfase es 2.20 h. Este pronunciamiento es un mal entendido puesto que el huso horario es una convención humana y, por sí mismo, no es ni correcto ni incorrecto. La vida en España continua siendo dictada por el ciclo natural de luz y oscuridad, en sincronía con el sol, (Martín-Olalla, 2018) pero algunos personas son sensibles a este tipo de falacias.

Los tamaños de muestra, representados por las tasas promedio de población 0.394 % (C) and 0.074 % (K), son bajas si se pretende predecir el resultado neto de un referéndum, como señala el caso de Alberta. Pero son suficientemente altas para un estudio observacional. Por ejemplo, Kantermann *et al.* (2007) fue un estudio observacional, autorreportado cuyo tamaño fue ~ 0.09 % de la población alemana.

Es importante destacar que cofactores incontrolados rara vez producen correlaciones. El valor $p = 5 \times 10^{-5}$ en la correlación entre la distancia del arranque del traajo a SRW y C indica que hay una probabilidad de 5 en 100 000 de que la correlación haya surgido por casualidad. Entonces, las tendencias de la consulta pública del 2018 resalta en papel que la luz matinal (SRW) desempeña en moldear las preferencias cuasi-espontáneas por las regulaciones actuales y que no pueden ser explicadas por el punto de vista predominante en la comunidad circadiana, que asocia las regulaciones horarias —y su incomodidad— con el desfase horario.

Los resultados también muestran una respuesta fisiológica simple a estímulos externos. Los madrugadores no necesitan de un avance adicional de su actividad en primavera, viven condiciones anómalamente oscuras

Figura 1 **A**. La asociación entre la hora del amanecer invernal SRW (hora solar) y las tasas de población pro cancelación del cambio de hora en la consulta pública del 2018 C . El recuadro muestra la distribución de tasas escalada por el rango intercuartil para identifica y cuantificar los puntos anómalos Austria, Alemania y Luxemburgo, no mostrados en el gráfico principal y excluidos de la regresión. El primer cuartil fue $Q_1 = 0.204\%$ y el tercer cuartil $Q_3 = 0.620\%$ (observe la caja en el lado izquierdo de la gráfica). La línea continua muestra el valor de la predicción; las líneas discontinuas marcan el intervalo de predicción del 95%. La regresión es estadísticamente significativa ($p = 0.03$) al nivel estándar de significancia ($\alpha = 0.05$). Observe que el dominio del predictor es mayor que una hora: la unidad estándar de cambio en hora social y en la política horaria. Las barras horizontales muestran el primer y tercer cuartil de SRW (en España y Francia se analizan solo localidades europeas). **B**. La misma gráfica pero para las tasas de población pro mantenimiento de la regulación actual en la consulta del 2018. La asociación no es estadísticamente significativa. Para las tasas K , $Q_1 = 0.030\%$ y $Q_3 = 0.143\%$ (observe la caja en el lado izquierdo de la gráfica). Los paneles A y B tienen la misma escala vertical a efectos de comparación. Un detalle del panel B puede observarse en la figura S5. Las etiquetas (iso-3166 alpha-2) en valores crecientes de latitud: CY Chipre; MT Malta; GR Grecia; PT Portugal; ES España; BG Bulgaria; IT Italia; HR Croacia; RO Rumanía; SI Eslovenia; HU Hungría; FR Francia; AT Austria; SK Eslovaquia; LU Luxemburgo; CZ Chequia; BE Bélgica; DE Alemania; PL Polonia; GB Reino Unido; NL Países Bajos; IE Irlanda; LT Lituania; DK Dinamarca; LV Letonia; SE Suecia; EE Estonia; FI Finlandia.

Figura 2 Gráficas de las tasas de población pro abolición del cambio de hora según la consulta pública del 2018 frente a dos predictores basados en la actividad humana reportada por Hetus: distancia del fin de sueño al SRW (arriba) y del arranque del trabajo al SRW (abajo). Los círculos muestran a oleada 2 (año 2010) de Hetuso, los cuadrados, la oleada 1 (2000). La hipótesis nula «el predictor no explica el resultado» no se sostuvo al nivel estándar de significancia para ambos análisis y produjeron tasas mayores con distancias más adelantadas. Las líneas continuas muestran la regresión lineal; las líneas discontinuas el intervalo de predicción del 95%. Las barras horizontales muestran los primeros y terceros cuartiles (en Francia y España solo se tiene en cuenta las regiones europeas). La hipótesis nula se sostiene si el descriptor se establece en la distancia al mediodía del arranque de la actividad social.

tras iniciarse la hora de verano y antes de que finalice, y sus horas de dormir se acercan mucho al anochecer estival. Todos estos factores causan inconvenientes que contribuyen a aumentar la desapepetencia por la práctica. Por contra, los más tardíos tienden a reportar menos inconvenientes porque agradecen el adelanto de su actividad retrasada cuando las condiciones ambientales lo permiten —dieron la bienvenida a esta práctica en los años veinte del siglo pasado— y no se ven comprometidos por condiciones de luz anómalas tras el cambio de hora o antes de él.

No excluimos la influencia de otros factores fisiológicos asociados, por ejemplo, con el cronotipo individual en la formación de las preferencias por las regulaciones horarias. Nuestro análisis resalta la importancia de factores ambientales (latitud) y sociales (tiempos de arranque) que sustentan la regulación horaria (Martín-Olalla, 2019). Cualquier opción —sea adelantar los horarios, retrasar los horarios o el esquema alternante actual— traería inconveniencias a ciertos grupos de población. La cuestión intrigante que surge es si las regulaciones actuales continúan siendo el mejor compromiso práctico que las sociedades modernas reguladas por horarios pueden conseguir más allá de los 30° de latitud para minimizar la incomodidad de madrugadores y camastrones.

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

REFERENCIAS

- Anglmayer, Irmgard (2017), *EU summer-time arrangements under Directive 2000/84/EC Study. Ex post impact assessment*, edited by European Parliamentary Research Services (European Parliament).
- Antle, Michael C, Mahtab Moshirpour, Patricia R Blakely, Katelyn Horsley, Colin J Charlton, and Victor Hu (2022), “Longitudinal location influences preference for daylight saving time.” *Journal of biological rhythms* **37**, 343–348.
- Eurostat, (2010), “Harmonised european time use surveys (hetus). rounds 1 and 2.” .
- Fritz, Josef, Trang VoPham, Kenneth P. Wright, and Céline Vetter (2020), “A chronobiological evaluation of the acute effects of daylight saving time on traffic accident risk,” *Current Biology* **30**, 729–735.
- Hudson, George Vernon (1898), “On seasonal time,” *Transactions and Proceedings of the New Zealand Royal Society* **31**, 577–598.
- Janszky, Imre, and Rickard Ljung (2008), “Shifts to and from daylight saving time and incidence of myocardial infarction,” *New England Journal of Medicine* **359**, 1966–1968.
- Johnson, Karin G, and Beth A. Malow (2022), “Daylight saving time: Neurological and neuropsychological implications,” *Current Sleep Medicine Reports* **8**, 86–96.
- Kantermann, Thomas, Myriam Juda, Martha Merrow, and Till Roenneberg (2007), “The human circadian clock’s seasonal adjustment is disrupted by daylight saving time,” *Current Biology* **17**, 1996–2000.
- Martín-Olalla, José María (2018), “Latitudinal trends in human primary activities: characterizing the winter day as a synchronizer,” *Scientific Reports* **8**, 5350.
- Martín-Olalla, José María (2019), “Comment to “impact of daylight saving time on circadian timing system: An expert statement”,” *European Journal of Internal Medicine* **62C**, e18–e19.
- Martín-Olalla, José María (2022), “A chronobiological evaluation of the risks of canceling daylight saving time,” *Chronobiology International* **39**, 1–4.
- Martín-Olalla, José María, and Jorge Mira (2023), “Sample size bias in the empirical assessment of the acute risks associated with daylight saving time transitions,” *Chronobiology International* **40**, 186–191.
- Martín-Olalla, José María, and Jorge Mira (2025a), “Assessing the best hour to start the day: an appraisal of seasonal daylight saving time,” *The Royal Society Open Science* **12**, 240727.
- Martín-Olalla, José María, and Jorge Mira (2025b), “Seasonal daylight saving time in uk: a long-standing, successful record with few reasons to alter,” *Journal of Sleep Research* **34**, e14420.
- for Mobility, European Commission Directorate-General, and Transport (2019), *Technical assistance with the public consultation on EU summertime arrangements: final report* (Publications Office).
- Roenneberg, Till, Eva C. Winnebeck, and Elizabeth B. Klerman (2019), “Daylight saving time and artificial time zones – a battle between biological and social times,” *Frontiers in Physiology* **10**, 944.

Apéndice A: Línea temporal del estudio

Este estudio tiene una historia extensa que se inicia el 24 de febrero del año 2022 con la publicación de un preprint en [SocArXiv](https://doi.org/10.31235/osf.io/r765t) doi:10.31235/osf.io/r765t. Este trabajo contenían una evaluación inicial de las correlaciones que se muestran en este trabajo y fue enviado a diversas revistas del área de ciencias sociales sin éxito.

En el año 2023, la oficina de estadística de Suecia dejó de mantener una página web con datos relativos a la encuesta armonizada de empleo del tiempo en Europa, que JMM-O había utilizado para analizar ritmos diarios en Europa (Martín-Olalla, 2018). Tras contactar con la oficina sueca, JMM-O fue dirigido a la página de HETUS mantenida por Eurostat, donde se encontraban los ritmos diarios de varios nuevos países. Con este nuevo conjunto de datos, la significación estadística del análisis mejoraba, y los autores se centran en escribir un texto que reportara los resultados presentados aquí.

El texto fue enviado a varias revistas prestigiosas del área de estudios multidisciplinares. Creíamos que el tamaño de muestra del estudio, en interés actual por el cambio estacional de la hora, con implicaciones en la vida diaria de todos, y la novedad de los resultados captarían la atención de editores y revisores. Nuestro estudio —con un valor mediano de la tasa de respuestas era 0.4% de la población objetivo, mostrando una correlación muy significativa ($p = 5 \times 10^{-5}$), y descubriendo relaciones no triviales entre variables ambientales y sociales— merecía ser publicado según nuestra ingenua opinión.

Sin embargo no fue así. Los editores normalmente veían poco interés en el estudio y frecuentemente criticaban el nivel de desagregación de los resultados (Estado Miembro), a pesar que de las decisiones sobre cuestiones horarias se suelen tomar a ese nivel. En una ocasión el estudio estuvo nueve meses «en consideración» pero, realmente, estaba extraviado en alguna parte de la mesa del editor. Escribimos una queja a la Editoria pero, después de diez meses, parece que también ha quedado extraviada.

El estudio fue enviado a revisión tres veces. Recibió tres rechazos basados en inconsistencias llamativas o errores en estadística básica y en la naturaleza de las regulaciones horarias. Un revisor nos indicó que los valores atípicos de una distribución o pueden eliminarse en este tipo de estudios. Un revisor nos hizo saber que las regulaciones horarias no producen una fase bimodal de la actividad humana (adelantada en verano, retrasada en invierno), mostrando un desconocimiento elemental de lo que son estas regulaciones, admisible en una conversación simple pero impropio en un informe de este tipo. También nos enseñaron que las regulaciones horarias no se hacen para alinear el inicio de la actividad humana con el amanecer, sino para ahorrar energía. Ninguna tregua, ninguna posibilidad de que el revisor reflexionara sobre el asunto. Otro revisor entendió que buscábamos múltiples correlaciones, a pesar qde que solo se hacían dos: una que resultó significativo (cuando la variable independiente es la latitud u otra de su familia) y otro de control que resulto ser no significativo (cuando la variable independiente es la lon-

gitud geográfica u otra de su familia). El mismo revisor vio sobreajuste en nuestro análisis, aunque solo hacíamos correlaciones lineales.

Una cuestión clave fue el sesgo de la consulta pública, que muchos editores y revisores consideraron importante. En nuestras primeras versiones ya hacíamos notar que esto no era un problema en nuestro análisis porque no se trataba de analizar el resultado neto $C - K$, que por supuesto tiene sesgo, sino solo C o K por separado. Desgraciadamente, no caímos en el ejemplo de la consulta pública de Alberta hasta la última versión.

Aunque los rechazos editoriales se acepta a regañadientes, porque cada cual hace con su publicación lo que estima oportuno, el rechazo basado en informes fácilmente rebatibles son muy complicados de asimilar: inmediatamente enviábamos una respuesta al editor solicitando la oportunidad de responder punto por punto a los comentarios del los revisores. Queríamos tener la oportunidad de defender nuestro trabajo, creyendo honradamente que podíamos responder y vencer las objeciones. Estábamos enfermos de tener contraargumentos. Ningún editor nos dio esta oportunidad.

El editor jefe de *Chronobiology International* mostró interés en el estudio y sugirió que enviáramos una *Letter to the Editor* porque nuestro estudio comentaba un resultado anterior. Aunque nosotros opinábamos de forma diferente, el editor tenía parte de razón. Al final, desorientados y agotados, decidimos enviar una versión más corta en forma de *Letter*.